

ГИЁҲВАНДЛИК ВОСИТАЛАРИНИ, УЛАРНИНГ АНАЛОГЛАРИНИ ЁКИ ПСИХОТРОП МОДДАЛАРНИ ОЗ МИҚДОРДА ҒАЙРИҚОНУНИЙ РАВИШДА ТАЙЁРЛАШ, ОЛИШ, САҚЛАШ, ТАШИШ ЁКИ ЖЎНАТИШ ҲУҚУҚБУЗАРЛИГИНИНГ ЎЗИГА ҲОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Норбўтаев Эркин Хўрозович

ИИВ Академияси Маъмурий ҳуқуқ кафедраси
доценти

Қушбоқов Шохрух Хасан ўғли

Турниёзов Жамшид Муродилло ўғли

ИИВ Академияси курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7776756>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 18-mart 2023 yil

Ma'qullandi: 24-mart 2023 yil

Nashr qilindi: 27-mart 2023 yil

KEY WORDS

гиёҳвандлик воситаларини,
гиёҳвандлик воситаларини
аналоглари ёки психотроп
моддалар, ҳуқуқбузарлик,
ички ишлар органлари,
ҳуқуқбузарлик.

ABSTRACT

Ушбу мақолада гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш ҳуқуқбузарлигини шарҳланиши ҳамда бугунги кундаги ҳолати ҳақида назарий мулоҳазалар юритилган.

Бугун дунёда жамоат тартиби ва хавфсизлигини сифатли таъминлаш тизими иқтисодий жиҳатдан қудратли мамлакатлардагина яратилган. Бунинг сабаби шундаки, жамоат тартиби ва хавфсизлигини сифатли таъминлаш учун¹ самарали ишлар амалга оширилмоқда². Шу ўринда, ҳар бир давлатнинг ривожини сингдирувчи ёшларнинг келажагини барбод қилувчи асосий кушанда бу гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддалар ҳисобланади.

Шу боис, ушбу мақолада муоллифлар айнан шу мавзудаги ҳуқуқбузарликни ёритишни мақсад қилганлар. Жумладан, МЖТКнинг 56-моддаси Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш деб номланиб, мазкур модданинг дизпазициясида қуйидагича қоида мавжуд бўлиб, бу “Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни ўтказиш мақсадини қўзламай оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш — гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни мусодара қилиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг бир бараваридан икки

¹ Камалов О.А., Кулдашев Н.А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.

² Кулдашев Н. А. Органы внутренних дел как субъекты деликтных отношений //Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Прониной. – 2021. – С. 111-114.

бараваригача миқдорда жарима солишга ёхуд гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни мусодара қилиб, ўн беш суткагача муддатга маъмурий қамоқ жазосига сабаб бўлади³.

Мазкур ҳуқуқбузарликда хатти-ҳаракатнинг **объекти** аҳоли соғлиғи ҳисобланса мазкур хатти-ҳаракатнинг **объектив томони** турли ҳаракатларни — гиёҳвандлик воситаларини ва шу кабиларни тайёрлаш, олиш, сакдаш, ташиш, жўнатиш бир сўз билан айтганда ушбу воситалар билан ноқонуний муомалада бўлишдир.

Ўзбекистон Республикасида гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва прекурсорларнинг муомалада бўлиши Ўзбекистон Республикасининг 1999 йил 19 августдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонуни ва Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 14 февралдаги “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ва прекурсорларнинг муомаласи соҳасидаги низомларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 85-сон қарори ва Халқаро ҳужжатлардан Психотроп моддалар тўғрисидаги Конвенция (1971 йил 21 февраль, Вена), Гиёҳвандлик воситалари тўғрисидаги Ягона конвенция (1961 йил, Вена), Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг наркотик воситалар ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга қарши курашиш тўғрисидаги Конвенцияси (1988 йил 20 декабрь, Вена), шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг мазкур соҳага оид халқаро келишувларига риоя этилган ҳолларда ва тартибда йўл қўйилади.

Шу ўринда, Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар деганда нимани тушунамиз? уларни бир биридан қандай фарқлаш каби саволлар туғулади. Бу саволларга 1999 йил 19 августдаги “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар тўғрисида”ги қонунда юқоридаги тушунчаларга тариф берилган бўлиб, улар қуйидагича баён этилган. Жумладан:

гиёҳвандлик (наркотик) воситалари — гиёҳвандлик воситалари рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинмаган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар, таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган препаратлар ва ўсимликлар;

моддалар — психотроп моддалар рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинмаган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар;

психотроп

прекурсорлар

— прекурсорлар рўйхатига киритилган ва Ўзбекистон Республикасида назоратга олинмаган, гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ва психотроп моддаларни тайёрлаш учун фойдаланиладиган моддалар;

³ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Электрон манба: <https://lex.uz/acts/97664>. (мурожаат вақти: 11.02.2023 йил).

гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларнинг аналоглари — кимёвий тузилиши ва хоссаларига кўра гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддаларга ўхшаш, улар сингари руҳиятга фаол таъсир этувчи, келиб чиқиши синтетик ёки табиий моддалар;

препарат — моддаларнинг ҳар қандай физик ҳолатдаги, таркибида битта ёки бир нечта гиёҳвандлик воситалари ёхуд психотроп моддалар бўлган аралашмаси;

гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар ва

прекурсорларнинг муомалада бўлиши — гиёҳвандлик воситалари, — психотроп моддалар ва прекурсорларни олиб кириш (олиб чиқиш), транзит тарзида ўтказиш, сақлаш, бериш, реализация қилиш, тақсимлаш, олиш, ташиш, жўнатиш, ишлаб чиқиш, ишлаб чиқариш, тайёрлаш, улардан фойдаланиш ва уларни йўқ қилиш, шунингдек таркибида гиёҳвандлик моддаси бўлган ўсимликларни етиштириш тушунилса ушбу воситаларни истемол қилиш натижасида юзага келадиган кассаликлар қуйидагича баён этилган:

1) **гиёҳвандлик (наркомания)** — гиёҳвандлик воситаларига руҳий-жисмоний қарамлик билан боғлиқ касаллик;

2) **заҳарвандлик (токсикомания)** — психотроп моддаларга, шунингдек дорилик хусусиятига эга бўлмаган, келиб чиқиши синтетик ёки табиий, гиёҳвандлик воситаларга ўхшаш руҳиятга фаол таъсир этувчи моддаларга руҳий-жисмоний қарамлик билан боғлиқ касалликдир.

Шу ўринда, Гиёҳвандлик воситаларини ёки психотроп моддаларни оз ёки кўп миқдорга киритиш тўғрисидаги масалани ҳал қилиш тергов ва суд органлари ваколатига киради.

Мазкур ҳуқуқбузарликнинг хатти-ҳаракат **субъекти** 16 ёшга етган шахсдир. Шу ўринда, мазкур кодекснинг 13-модда маъмурий жавобгарликка тортилиш ёши Маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган пайтда ўн олти ёшга тўлган шахслар, агар ушбу Кодексда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса, маъмурий жавобгарликка тортилади деб таъкидлаб ўтилган.

Шуни алоҳида айтиш жоизки, айтиш 16 ёшга тўлган ёшлармаъмурий ҳуқуқбузарлик нимадан иборат эканлигини тўла англаб етишга, уларни содир этишга йўл қўйиб бўлмаслигини тушунишга ва шунинг учун уларни содир этганлик учун шахсан жавобгар бўлишга қодир бўладилар.

Субъектив томондан қараганда мазкур хатти-ҳаракат фақат қасддан содир

этилиши мумкин. Айбдор ўзининг ғайрихуқуқий ҳаракатлар содир этаётганини англаб етади, уларнинг зарарли оқибатларини олдиндан кўради ёки бунга онгли равишда йўл қўяди.

Мазкур кодекснинг 11-моддаси (Маъмурий ҳуқуқбузарликни қасддан содир этиш)да шундай қоида мавжуд. Башарти маъмурий ҳуқуқбузарлик содир этган шахс ўз ҳаракати ёки ҳаракатсизлиги ғайрихуқуқий эканлигини билган бўлса, унинг зарарли оқибатларига кўзи етган, юз беришини истаган бўлса ёки бу оқибатларнинг келиб чиқишига онгли равишда йўл қўйган бўлса, бундай маъмурий ҳуқуқбузарлик қасддан содир этилган деб ҳисобланади⁴ деб таъкидланса ЖКнинг 21-моддасида жиноят тамом бўлган пайт ижтимоий хавфли қилмиш бажарилган вақт деб ҳисобланган бўлиб, уни содир этган шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфлилик хусусиятини англаган ва шундай қилмишни содир этишни истаган бўлса, бундай жиноят қасддан содир этилган деб топилади.

Жиноят тамом бўлган пайт ижтимоий хавфли оқибат юз берган вақт деб топилган қилмишлар тўғри ёки эгри қасддан содир этилган бўлиши мумкин. Агар шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган, унинг ижтимоий хавфли оқибатларига кўзи етган ва уларнинг юз беришини истаган бўлса, бундай жиноят тўғри қасддан содир этилган деб топилади.

Агар шахс ўз қилмишининг ижтимоий хавфли хусусиятини англаган, унинг ижтимоий хавфли оқибатларига кўзи етган ва уларнинг юз беришига онгли равишда йўл қўйган бўлса, бундай жиноят эгри қасддан содир этилган деб топилади⁵.

Ушбу ҳуқуқбузарликнинг алоҳида жиҳати шуки гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда эканлиги ва ўтказиш мақсадини кўзланмаганлигидир. Асосий мақсади ҳаракатларни сотиш мақсадида содир этиш ЖКнинг 273-моддаси, 1-қисми бўйича баҳоланади.

Ушбу маъмурий ҳуқуқбузарлик тўғрисидаги МЖТКнинг 245-моддасида кўрсатиб ўтилган ҳолларда Жиноят ишлар бўйича судлар томонидан кўриб чиқилади.

Хўш ушбу ҳуқуқбузарликнинг асл келиб чиқиш сабаби нимада уларни олдини олиш мумкинми? Деган саволлар туғулиши табиий албатта.

Назаримизда, ушбу ҳуқуқбузарликларни бош омили қуйидагиларда намоён бўлади: мисл учун ушбу расмга назар ташланг сиз бу кийимларни ҳар куни кўчаларда, бозорларда кўргансиз. Эҳтимол кийиб ҳам юргандирсиз. Бу наркобаронлар буюртмаси, машҳур дизайнерларнинг инновацион тарғибот маҳсули. Бугун айнан шу билан четдан туриб марихуана баргларини хоҳлаган усулда тарғиб этмоқда. Ишонмасангиз, Google ёки Yandex халқаро қидирув порталига мурожаат қилинг. Ушбу рекламаларни ҳуқуқбузарликни келиб чиқишини биринчи омили дейиш мумкин.

Ушбу рекламаларни олдини олиш борасида дунёда гиёҳвандликни яширин тарғиб этувчи махфий ахборот хуружларига қарши курашнинг ҳуқуқий асослари кафолатланмоқда. Мисол учун, Россия Федерацияси «Маъмурий жавобгарлик

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/97664> (мурожаат вақти: 18.01.2023).

⁵ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/111453#179916> (мурожаат вақти: 18.01.2023).

тўғрисида»ги кодексининг 6.13-моддасига кўра наркотик воситалар, психотроп моддалар ва прекурсорлар, наркотик ўсимликлар рекламаси учун 400 мингдан -500 минг рублгача (5.480.000-6.850.000 сўм), ён қўшнимиз Қозоғистонда эса 400.000 тенге (9.100.000 сўм) миқдорда жаримага сабаб бўлади.

Хулоса қилиб айтганда гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларни оз миқдорда ғайриқонуний равишда тайёрлаш, олиш, сақлаш, ташиш ёки жўнатиш ҳуқуқбузарлиги ёки шу каби ишлар учун жиноят ишларини олдини олиш учун миллатимизни маънавий ва ҳуқуқий онгини ривожлантиришимиз зарур.

References:

1. Камалов О.А., Кулдашев Н.А. Жамоат хавфсизлиги соҳасида давлат-хусусий шерикликни ривожлантириш //siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 5-9.
2. Кулдашев Н. А. Органы внутренних дел как субъекты деликтных отношений //Третьи цивилистические чтения памяти профессора МГ Прониной. – 2021. – С. 111-114.
3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Электрон манба: <https://lex.uz/acts/97664>. (мурожаат вақти: 11.02.2023 йил).
4. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/97664> (мурожаат вақти: 18.01.2023).
5. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси // Электрон манба: <https://lex.uz/docs/111453#179916> (мурожаат вақти: 18.01.2023).

INNOVATIVE
ACADEMY